

**ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ВА ЁШЛАР ТОМОНИДАН ҚИМОР ВА
ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ
ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ**

Беристенов Самат Оразбаевич

Коракалпогистон Республикаси ИИБ

Ташкилий бошкарма бошлиги,

E-mail: beristenov.samat@mail.ru

Аннотация: ушбу мақолада қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўтказиш жиноятининг вояга етмаган шахслар томонида содир этиладиган ҳолатлари илмий жиҳатда таҳлил қилинган ва қонунчиликка ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш юзасидан асослантирилган таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: қимор, таваккалчиликка асосланган ўйин, ҳуқуқбузарлик, жиноятчиликка қарши кураш, профилактик чора-тадбирлар.

Юридик адабиётларда "жиноятчиликнинг олдини олиш"га ягона ёндашув мавжуд эмас. Баъзи ҳолларда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш кенгроқ тушунча - "жиноятчиликка қарши кураш" билан қамраб олинган ҳодиса сифатида тушунилади[1], бу тизим жиноятнинг олдини олиш, тўхтатиш ва чек қўйишни, бошқа ҳолларда - бир хил ва ўзаро бир-бирини алмаштирадиган тушунчаларни ўз ичига олади[2].

Бу вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашни тўғри ташкил этиш учун жиноий жавобгарликни мукамал, адолатли ва холисона белгилаш билан чамбарчас боғлиқдир[3].

Вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, умуман, жиноятчиликка қарши курашишнинг ажралмас қисми, шу боис қонунларда ушбу давр, яъни мамлакатимиз мустақилликка эришган кундан бошлаб бугунги кунгача бўлган даврнинг мазмун-моҳияти ўз ифодасини топиши, шубҳасиз. Бизнинг фикримизча, умуман олганда, жиноят содир этиш сабаблари вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарлик содир этиш сабаблари билан бевосита боғлиқдир.

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш - тайёрланаётган жиноятларнинг олдини олиш ва уларни содир этиш ниятида бўлган шахсларни аниқлаш орқали уларга қарши зарур чораларни кўришдир[4].

Профилактик чора-тадбирларнинг самарадорлиги, биринчи навбатда, унинг кўп қирралилиги билан белгиланади. Бу чора-тадбирлар ҳаётнинг барча жабҳаларини қамраб олиши, фуқароларга таъсир этувчи ижтимоий салбий омилларнинг барча йўллари тўсиб қўйиши, жиноятчиликнинг барча шароит ва сабабларини бартараф этиши зарур. Ёшлар томонидан қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўтказиш жиноятларини олдини олиш мақсадида, биринчи навбатда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, жамоат ташкилотлари ва бошқа давлат органлари билан ҳамкорликда бу борада белгиланган чора-тадбирларни амалга ошириш зарур[5].

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 73-моддасида ота-оналар ўз фарзандларини тарбиялаш ва вояга етказиш учун масъул эканлиги белгиланган. Улар ўз фарзандларининг саломатлиги, жисмоний, ақлий ва ахлоқий камолотига ғамхўрлик қилишлари керак. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси нормаларида спиртли ичимликларни ёки гиёҳванд моддаларни суиистеъмол қилган ота-оналарнинг муомала лаёқатини чеклаш ва бундай шахсларни ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш назарда тутилган[6].

Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни бартараф этишнинг муҳим жиҳати вояга етмаганларда ғайриижтимоий муносабатларнинг шаклланишига ва жиноий мойилликларнинг пайдо бўлишига қарши курашни тўғри ташкил этишдир[7]. Бу борада махсус профилактика чоралари ёрдам беради.

Махсус профилактиканинг муҳим йўналиши қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларига қарши кураш бўлиб, тарғибот-ташвиқот ишларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бу тарғибот-ташвиқот ишлари нафақат қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар ўтказувчи шахсларга, балки уларнинг оила аъзоларига, атрофдагиларга ҳам қаратилиши керак. Жамиятда қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларга салбий муносабатда бўлишлари, бундай турмуш тарзини умуман қабул қилмасликлари, уларнинг ихтиёрий даволанишига, келажакда қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлардан воз кечишига шароит яратиш керак.

Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларнинг ноқонуний ташкил этилиши ва ўтказилиши билан боғлиқ жиноят ишларини ўрганиш шунини кўрсатадики, тергов органларида қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларда иштирок этган ёшлар, вояга етмаганлар сони тўғрисида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Дастлабки тергов давомида ушбу гуруҳнинг барча аъзолари ёки ташкилотчиларини топиб бўлмайди. Бундай ҳолат, ўз навбатида, жиноят қонунчилигидаги айб учун жавобгарлик тамойилининг бузилишига олиб келади. Бундай камчиликларга йўл қўймаслик учун ички ишлар органларининг ташкилий, тезкор ва жиноий-ҳуқуқий фаолиятини янада кучайтириш зарур.

Вояга етмаганлар ўртасида қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишда жиноят ишлари

мактаблар, таълим муассасалари, маҳаллалардаги сайёр судларда уларнинг аъзолари иштирокида олиб борилишини таъминлаш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 96-моддасига кўра, алкоғолизм, гиёҳвандлик ёки заҳарланиш билан оғриган шахслар томонидан жиноят содир этилган тақдирда, агар тиббий хулоса бўлса, суд уларга жазо билан бир қаторда мажбурлов чораларини ҳам қўллаши мумкин. Бироқ, ҳозирги кунда анча урф бўлаётган қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларга муккасидан кетган вояга етмаганларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш масаласи қонун чиқарувчи орган эътиборидан четда қолган. Ваҳоланки, бу тиббий масала эканлиги аллақачон тан олиниб бўлган, шу боис қимор дардига чалинган вояга етмаган болани жазолашдан кўра, унга нисбатан тиббий чораларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўларди.

Маълумки, “Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги[8] Ўзбекистон Республикаси қонуни болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан (шу жумладан, қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни тарғиб қилувчи реклама) ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий, иқтисодий ва ташкилий шарт-шароитларни яратиш ҳамда улардан фойдаланиш кафолатларини назарда тутди.

Бироқ амалдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда болалар соғлиғига зарар етказувчи маълумотлар тўғрисидаги қоидаларни бузганлик учун маъмурий жавобгарлик назарда тутилмаган. Шунга кўра, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексини “Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш” деб номланган 47⁶ - модда билан тўлдириш мақсадга мувофиқдир.

Иқтибослар:

1. Петров Э.И. Проблемы правового обеспечения предупреждения преступлений органами внутренних дел. Преступность и законодательство. М., 1997. -С. 281; Аванесов Г.А. Криминология. М.: Академия МВД СССР, 1984. -С. 334.
2. Сахаров А.Б. Теоретические основы предупреждения преступности. М.: Сов. юстиция, 1972; Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1994. -С. 156.
3. Сахаров А.Б. Теоретические основы предупреждения преступности. М.: Сов. юстиция, 1972; Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1994. -С. 156.
4. Мирзажонов К. Оилавий ҳаётдаги жиноятлар профилактикасининг айрим йўналишлари // Ҳуқуқ фанини ривожлантириш ва юқори малакали юристлар тайёрлашнинг долзарб муаммолари: Ҳалқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2004. –Б.83.
5. Абдурасулова Қ. Вояга етмаганлар жиноятчилиги ва унинг олдини олиш муаммолари. Қонун ҳимоясида, 2001 йил, 1-сон -Б. 23
6. Ўразалиев М.Қ. Оилада вояга етмаганларга қарши содир этиладиган жинсий жиноятларнинг олдини олиш. Монография. – Тошкент.: ТДЮИ, 2010. – Б. 72.
7. Ирсалиев А. Вояга етмаганларнинг жиноят ишларини биринчи босқич судида юритишнинг хусусиятлари.юр.ф.ан.ном.дисс. Тошкент.: 2002. –Б.45.
8. Ўзбекистон Республикасининг “Болалар соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан уларни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, 2017 йил 8 сентябрь, ЎРҚ–444-сон // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 37-сон, 976-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 11.09.2019 й., 03/19/566/3734-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

